

ЎЗБЕК ТИЛИГА ДАВЛАТ ТИЛИ МАҚОМИНИ БЕРИШНИНГ ЗАРУРИЙ ШАРТЛАРИДАН БИРИ – БАРКАМОЛ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАБ ЕТИШТИРИШДИР

Игамназарова Нафиса Саидназаровна

Педагогика фанлари буйича фалсафа доктори, Phd,
доцент Тошкент давлат иктисодиёт университети

Аннотация Давлат тилини ўргатишни изчил, мукаммал йўлга солиш, ўргатиш методикасини яратиш жуда ҳам муҳим ва долзарблигига қарамай, хануз бу муаммо ўзининг ечимини топган эмас. Бу жуда муҳим масала, чунки давлат тилини ўргатиш методикасининг ишлаб чиқилиши нафақат уни ўргатиш муаммоларини ҳал этишга ёрдам беради, балки унинг ривожланишини ва давлат тилини ўрганиши зарур ҳисобланган мамлакатимиз фуқаролари тақдирига ҳам таъсир кўрсатганидадир.

Калит сузлар: миллат вакиллари, ташкилий тузилмалар, миллат вакиллари, уйғотувчанлик, дидактик усуллар.

Ўзбек тилини, айниқса, соҳа тили (мутахассислик тили)ни ўрганиш, иш юритишни эгаллаш ҳозирги даврда бошқа миллат вакиллари бўлган мутахассисларнинг ҳар бири учун сув ва ҳаводек зарур. Зеро яқин вақтларгача йирик шаҳарларимиздаги давлат муассасаларида иш юритиш асосан рус тилида олиб борилганлиги, етиштирилган мутахассисларнинг 70-80 фоизи рус тилида таълим олганлиги ҳеч кимга сир эмас. Республикамиз маънавий ҳаётида рус тили таъсир доирасининг кенгайиб бориши натижасида мутахассислик терминларининг баъзи соҳаларда 50-60 фоизи, баъзиларида (хусусан, авиасозлик ва машинасозлик каби айрим соҳаларда) эса 80 фоизга яқини рус ва бошқа чет тиллар терминларидан иборат бўлиб қолди. Кейинги 100 йил ичида техника соҳаси жадал ўсди. Кўпдан –кўп ихтиролар қилинди, янги-янги терминлар пайдо бўлади. Бу жараён

жамиятимиз маънавий ҳаётида фаол қўлланмаган она тилимизни четлаб ўтди, қолаверса шундай бўлиши бу даврда табиий ҳол эди. Хужжатлар асосида иш юритишни таъминлаш инсон ақл-заковатининг маҳсули ҳисобланади. Чунки шу тарзда инсонлар орасидаги, шунингдек, ташкилий тузилмалар ва бўлимлар орасидаги муносабатларнинг тартибга солинишига эришилди. Хужжатлар, уларнинг турлари, тил услуги, расмийлаштириш тартиби, назорат этиб боришни ташкил этиш ва бошқа муаммолар муншоат (иш юритиш)нинг асосини ташкил этади.

1989 йил 21 октябрда Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги Қонуни қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 4-моддасида “Ўзбек тили Ўзбекистон Республикасининг давлат тилидир” (Бу мазмун Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги Қонунининг 1-моддасида ҳам айнан шу кўринишда келтирилган), деб баён этилган. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги қонунининг 4-моддасида: “Ўзбекистон Республикасида ишловчи давлат хокимияти ва бошқарув органлари раҳбарлари ўз хизмат вазифаларини бажариш учун республика давлат тилини етарли даражада билишлари шарт”лиги баён этилган. Шу билан бирга ўз фаолиятига кўра аҳолига хизмат кўрсатиш билан боғлиқ шахслар хизмат вазифасини бажариш учун давлат тилини зарур булган даражада билишлари лозим. Ўзбекистон Республикаси ўзбек тилини билмайдиган фуқароларга давлат тилини бепул ўргатиш ва ўқитишни таъминлайди. Ўзбек тилини билмайдиган фуқароларга давлат тилини ўргатиш, хужжатларни давлат тилида тайёрлаш учун кўпгина ташкилотлар ўзбек тили мутахассисларини ишга олдилар ёки улар билан шартнома асосида ўзбек тили таълимини олиб бормоқдалар. Шуларга қарамай, корхоналарда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган ходимларга давлат тилини ўргатиш мураккаблигича қолмоқда. Давлат тилида иш юритишни ўрганиш барча учун муҳимдир. Зеро, она тилимизга давлат тили

мақоми берилгач, унда иш юритишни билиш ва хужжатларни расмийлаштириш ҳаётий заруратга айланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги қонунининг 7-моддасида “Ўзбекистон Республикасида муассасалар, корхоналар, ташкилотлар ва бирлашмаларда иш республика давлат тилида юритилади”, деб қайд этилган.

Тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган давлат тилини жадал ўргатиш дастури ва у асосида тайёрланган дарслик-қўлланмага биноан таълим олиб борилган ҳамда машғулотга ажратилган 64 соат мобайнида “Зарбхона” ходимларининг давлат тилида сўзлаш ва иш юритиш малакасини эгаллашларига эришилган.

Баркамол шахсни тарбиялаб етиштиришда давлат тилини ўргатишнинг аҳамияти жуда катта. Чунки она тилимиз ва динга муносабат, ахлоқий тарбия, мафқуранинг жамият ҳаётидаги ривожлантирувчилик, халқни уйғотувчанлик роли Республика Президенти томонидан мохирона очиб берилди. Ислом Каримовнинг асарларида она тилимизни ривожлантиришнинг фаолият дастури бўлиб, ўзбек тили тараққиётининг янги уфқларини очиб беради, ёшларимизни жамият қурилишининг фаол ва жўшқин иштирокчиларига айлантиради. Зеро баркамол шахсни тарбиялаб етиштиришда она тили ва миллий мафқура муҳим ўрин тутди, чунки саводхонлик маънавий комиллик омили бўлса, миллий мафқура –халқнинг, миллатнинг ўтда ёнмайдиган, сувда чўкмайдиган сўнмас эътиқодидир.

Мамлакатимизда мустақилликка эришилгач, ўзбек тилини давлат тили сифатида ўргатишга катта аҳамият берилди бошланди ва таълим жараёни икки йўналишда олиб борилмоқда:

1. Бошқа миллат вакиллари бўлган мамлакатимиз фуқароларини давлат тилида сўзлаш ва ёзишга ўргатиш.
2. Хорижий мамлакат фуқароларини ўзбек тилида иш юритишга ўргатиш.

Биринчи йўналишда олиб борилаётган ишлар фақат мамлакатимизда олиб борилаётган ўзбек тилини ўргатиш ишлари кўлами билан белгиланса, иккинчи йўналишда олиб борилаётган ишлар мамлакатимизда ҳамда тараққий этган хорижий мамлакатларнинг йирик илм даргохларида олиб борилаётган ўзбек тили таълимини қамраб олади. Ҳар иккала йўналишда ҳам етарлича тажриба тўпланган дейишга асосимиз бор. Аммо, биз, тадқиқот мавзусининг йўналишидан келиб чиқиб, мамлакатимизда олиб борилаётган ўзбек тилини ўргатиш ишлари тадқиқига тўхталамиз. Давлат тилини мамлакатимизнинг бошқа миллат вакиллари бўлган фуқароларига ўргатиш масаласи уни хорижий мамлакатларнинг фуқароларига ўргатишга қараганда муҳим ҳисобланади.

Давлат тилини ўргатишни изчил, мукамал йўлга солиш, ўргатиш методикасини яратиш жуда ҳам муҳим ва долзарблигига қарамай, ҳануз бу муаммо ўзининг ечимини топган эмас. Бу жуда муҳим масала, чунки давлат тилини ўргатиш методикасининг ишлаб чиқилиши нафақат уни ўргатиш муаммоларини ҳал этишга ёрдам беради, балки унинг ривожланишини ва давлат тилини ўрганиши зарур ҳисобланган мамлакатимиз фуқаролари тақдирига ҳам таъсир кўрсатади.

Олий ўқув юртлирида олиб борилган илмий-педагогик кузатишларимиз шундан гувоҳлик берадики, олий ўқув юртлирида ўзбек тилини умумий тарзда ўргатиш анъанага айланиб қолган. Яъни талабаларнинг умумтаълим мактабларида ва махсус ўқув юртлирида олган билимларини такрорлашдан иборат бўлиб қолмоқда. Шу сабабли ўзбек тили таълими 3 босқичда, яъни таълим босқичларига мутаносиб равишда яхлит дастур асосида ҳамда бир-бирининг давоми сифатида узвий боғлиқликда олиб борилиши зарур. Бизнинг фикримизча, ўзбек тилини ўрганишнинг 3 босқичли дастури асосида умумий таълим мактабида белгиланган билимларни ўзлаштирган шахс қуйидагиларни билиши керак:

-ўрганилган мавзулар даражасида саволлар туза олиши ва уларга жавоб бера олиши;

- ўқув материалларини тўғри ўқий олиши ва луғатсиз тушуна олиши;

- янги матнларни ўқий олиши ва уларнинг мазмунини ўз она тилида сўзлаб бера олиши;

- луғат ёрдамида ўртача мураккабликдаги матнларни ўқий ва таржима қила олиш;

-тушунтириш хати ва ариза каби шахсий ҳужжатларни имло хатосиз ёза олиши;

-ўзбек тилида гапни тўғри туза олиш ва қўшимчаларни тўғри қўллай олишни эгаллаган бўлиши керак.

Адабиётлар:

1. Атаева Н., Расулова Ф., Хасанов С. Умумий педагогика. 1-китоб – Т., 2011
- 2.Атаева Н., Салаева М., Хасанов С. Умумий педагогика. 2-китоб – Т., 2013
2. Голованова Н.Ф. Общая педагогика. Учебное пособие. – М., 2005